

Literature list with full references for supplementary table 2.

Bibliography

- 't Hart, R, Norde, EHL**D and **Tuinstra, JWD**. 2019. Prehistorische bewoning langs een geul in het plangebied Hekkeslag in Ewijk, gemeente Beuningen; archeologisch onderzoek: een opgraving. RAAP-Rapport 3679. Weesp.
- Aarts, AC**. 2013. Rondom het klooster Tienakker. Archeologisch onderzoek naar resten uit de prehistorie, de Romeinse tijd, de vroege en late middeleeuwen en de nieuwe tijd Archeologische Berichten Wijchen 5. Nijmegen.
- Alma, XJF, Roessingh, W** and **Blom, E**. 2013. Leudal – Bedrijventerrein Ittervoort, Fase 4 Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven. ADC Rapport 3502. Amersfoort.
- Asmussen, PSG**. 1994. Archeologische begeleiding Betuweroute, Deel C: Waardering van de vindplaatsen. RAAP-Rapport 86. Weesp.
- Asmussen, PSG** and **Moree, J**. 1987. De Ewijkse velden. Een doctoraal scriptie over bewoningsresten van de Vlaardingen-cultuur in het oostelijk deel van het rivierkleigebied. Unpublished drs Thesis. Leiden University.
- Bakker, JA**. 1968. Leidschendam. Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 67(5): 139-140.
- Bakker, JA**. 2009. The TRB west group: studies in the chronology and geography of the makers of hunebeds and Tiefstich pottery. Leiden: Sidestone Press.
- Bennema, J**. 1953. De bodemkundige onderzoekingen in de Vrieslandpolder bij Hekelingen, naar aanleiding van een oudheidkundige opgraving aldaar. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 5: 10-19.
- Bienenfeld, PF**. 1986. Stone tools use at five Neolithic sites in the Netherlands: a lithic use-wear analysis. Unpublished PhD Thesis. University of New York at Binghamton.
- Blom, E and Van der Velde HM**. (eds.), De archeologie van Boxmeer-Sterckwijck: 4500 jaar wonen, werken en begraven langs de Maas. ADC Monografie 18. Amersfoort.
- Bloo, SBC and Ploegaert, P**. 2010. Een Vlaardingen-vindplaats op een rivierduin te Beverwaard. Westerheem, Special 2010: Vlaarding-cultuur(2): 67-80.
- Bogaers, JE**. 1964. Voorschoten. Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 17(6): 222-223.
- Boomert, A**. 1974. Hekelingen II. Helinium, 14: 218-225.
- Borst Pauwels, H**. 1985. Laat-Neolithische vondsten op de stuwwal bij Groesbeek. In: Jaarverslag AWN-afdeling Nijmegen e.o. 1985. pp. 22-27.
- Brink, M**. 2016. Archeologisch onderzoek in het tracé van de Verlengde Heerbaan/Oersebaan te Oerle (gem. Veldhoven) De opgraving van twee Merovingische huisplaatsen. Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 60, Amsterdam: VUhs Archeologie.
- Bulten, EEB and Boonstra, YM**. 2006. Archeologische onderzoek in- en effluentleidingen Afvalwaterzuivering Haagse Regio (Rapportnummer: 0619). Den Haag: Afdeling Archeologie & Natuur- en Milieueducatie Dienst Stadsbeheer.
- Bulten, EEB and Smits, E**. 1998. Aanvullend Archeologisch Onderzoek in het tracé van de Betuweroute, vindplaats 24: Valburg De Vergulde Bodem-Zuid. Rapportages Archeologische Monumentenzorg 18. Amersfoort.
- Clason, A**. 1962. Nieuwe opgravingen van de Neolithische Nederzetting te Zandwerven, Gem. Opmeer, III De dierenresten. West-Frieslands Oud en Nieuw, 29: 210-219.

- Daniël, AAWJ.** 2017. Sporen vanaf het midden-neolithicum tot en met de Tweede Wereldoorlog in Nijmegen-Noord. Archeologisch onderzoek op 't Klumke; projecten Ngk2–4 en Ngk6. Archeologische Berichten Nijmegen 67. Nijmegen.
- Daniël, AAWJ.** 2018. Een inheems-Romeinse nederzetting in plangebied Park Waaijstein te Nijmegen Noord. Proefsleuvenonderzoek project Npw2. Archeologische Berichten Nijmegen 83. Nijmegen.
- Daniël, AAWJ.** 2019. Een midden-neolithische vuursteenwerkplaats en een grafveld uit de midden-Romeinse tijd. Opgraving rioolstrengen Grote Boel, Nijmegen-Noord. Archeologische Berichten Nijmegen - Rapport 86. Nijmegen.
- De Groot, M.** 1978. Oudheidkundige ontdekkingen op het Hoogbroek te Wijchen. In: Jaarverslag AWN-afdeling Nijmegen e.o. 1978. pp. 8-11.
- De Groot, M.** 1982. De laatste Prehistorische-kruimels van de Berendonck. In: Jaarverslag 1982 AWN afd. Nijmegen e.o. pp. 15-19.
- De Groot, M.** 1985. Neolithische vondsten op het Abersland te Wijchen-Zuid. In: Jaarverslag 1985 AWN afd. Nijmegen e.o. pp. 18-19.
- De Groot, M.** 1991. Prehistorisch "goud" van de Brem te Heijen. In: Jaarverslag 1991 AWN afd. Nijmegen e.o. pp. 18-19.
- De Groot, M.** 1992. De persleiding Siebengewald/Afferden. In: Jaarverslag 1992 AWN afd. Nijmegen e.o. pp. 38-39.
- De Groot, RW.** 2013. Agrarisch en ritueel landgebruik op de vindplaats Beuning-Hogewaldstraat Aardgastransportleidingtracé Angerlo-Beuning (A-663), catalogusnummer 14 Gemeente Beuning Archeologisch onderzoek: opgraving. RAAP-Rapport 2349. Weesp.
- De Jong, JPM.** 1986. Op de Craayenberg. In: Jaarverslag 1986 AWN afd. Nijmegen e.o. pp. 24-26.
- De Jong, JPM.** 1988. Op de Craayenberg II. In: Jaarverslag 1988 AWN afd. Nijmegen e.o. pp. 11-13.
- De Koning, MWA.** 2010. Onder de rook van Wijchen : vondsten van de Vlaardingen-Groep, de klokbekercultuur, sporen van ovens en resten van een mogelijk grafveldje uit de late bronstijd-Romeinse tijd. Archeologische Berichten Wijchen 11. Nijmegen.
- De Kramer, J and Hagens, D.** 2016. Rapport Archeologisch bureau- en verkennend veldonderzoek, door middel van boringen Loostraat-Pollenbrink te Bommel. Roermond.
- De Wit, C.** 1960. De Haagse stenen bijlen. Westerheem, 9: 107-110.
- Defilet, MP and De Ridder, T.** 2002. 'd' Engelsche Boomgaert' 6.123 Basisverslag van het archeologisch onderzoek. VLAK-verslag 4.1. Vlaardingen.
- Den Hartog, M.** 1986. Vondsten uit het Wylmeer. In: Jaarverslag 1986 AWN afd. Nijmegen e.o. pp. 14-17.
- Dielemans, L.** 2018. Utrecht in de Prehistorie HFD01: Een archeologische opgraving van sporen uit de steen-, brons- en ijzertijd langs de Hoofddijk, de Uithof, Utrecht. Basisrapportage Archeologie 112. Utrecht.
- Diependaele, S. and Drenth, E.** 2010a. Archeologisch onderzoek langs de rijksweg N11 (Spookverlaat) ten behoeve van de aanleg van het windturbinepark Rijnwoude te Hazerswoude-Rijndijk (gem. Rijnwoude, prov. Zuid-Holland). Een Neolithische vindplaats langs de Oude Rijn. Standaardrapport, deel 1. Archeomedia Rapport A06-268-R en A06-359-R. Nieuwekerk aan den IJssel.
- Diependaele, S. and Drenth, E.** 2010b. Archeologisch onderzoek te Hazerswoude-Rijndijk (gemeente Rijnwoude, provincie Zuid-Holland), een nederzetting van de Vlaardingen-cultuur nabij de Oude Rijn. Westerheem, Special 2010: Vlaardinge-cultuur(2): 134-146.
- Diepeveen, MC and Van Enkevort, H.** 2009. Aan de rand van een middeleeuwse nederzetting. Archeologisch onderzoek in de bouwput van het Kulturhus in Berharen, gemeente Wijchen. Archeologische Berichten Wijchen 9. Nijmegen.

- Dorenbos, O, Holthausen, O and Koot, JM.** 2011. Ter Nieuburch, Stadhuislocatie Inventariserend veldonderzoek Tweede fase. Rijswijkse Archeologische Rapporten 34. Rijswijk.
- Eijskoot, YDRT.** 2004. Freegolf 6.161. Basisverslag van de archeologische begeleiding van de uitbreiding van het Freegolfterrein. VLAK-verslag 18. Vlaardingen.
- Eimermann, E.** 2008. Gemeente Hulst, Grote Bagijnestraat nr. 21-29. Sporen van laatmiddeleeuwse activiteiten. Een Archeologische Begeleiding en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een proefsleuf. ADC-Rapport 1225. Amersfoort.
- Ellenkamp, G R, Ruijters, M H P M and Tichelman, G.** 2015. Gewikt en voor de ruggen gekozen Vergrote Voorhaven Noord Maaspark Well Gemeente Bergen Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek, karterende en waarderende fase. RAAP-Rapport 3060. Weesp.
- Geerts, RCA and Veldman, HAP.** 2012. Romeinse bewoning tussen ijzertijdgraven, een archeologische opgraving te Groesbeek. ADC-rapport 2687. Amersfoort.
- Glasbergen, W.** 1954. Barrow excavations in the Eight Beatitudes, the Bronze Age cemetery between Toterfout - Halve Mijl, North Brabant. Unpublished PhD thesis. Rijksuniversiteit Groningen.
- Glasbergen, W, Bakker, JA, During Caspers, ECL, Ettema, WA, Feen, PJVD, Hooijer, CR, Japing, CH, Waard, HD and Walvius, MR.** 1961. De neolithische nederzettingen te Vlaardingen (Z.H.). In: Glasbergen, W & Groenman-Van Waateringe, W (eds.), In het voetspoor van A.E. van Giffen. Groningen: Wolters.
- Glasbergen, W, Groenman-Van Waateringe, W and Hardenberg-Mulder, GM.** 1967. Settlements of the Vlaardingen culture at Voorschoten and Leidschendam (I). Helinium, 7: 4-31.
- Goossens, TA.** (Ed.) 2009. Opgraving Hellevoetsluis-Ossenhoek. Een nederzetting van de Vlaardingen-groep op een kwelderrug in de gemeente Hellevoetsluis. Archol-Rapport 87. Leiden.
- Goossens, TA.** 2010. Steentijdboeren in Hellevoetsluis. Sporen van permanente bewoning uit de Vlaardingen-groep op een kwelder te Hellevoetsluis-Ossenhoek. Westerheem, Special 2010: Vlaardingen-cultuur (2): 154-171.
- Groenman- Van Waateringe, W and Stuurman, P.** 1966a. Voorburg. Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 65 (10): 17-18.
- Groenman- Van Waateringe, W and Stuurman, P.** 1966b. Voorburg. Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 65 (10): 101-102.
- Groenman-Van Waateringe, W and Van Regteren Altena, J F** 1966 Voorschoten. Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 65 (5): 88-89.
- Haarhuis, HFA.** 1996. Driel-Oost 'De Schuytgraaf' Een Archeologische Kartering en Waardering. RAAP-Rapport 199. Amsterdam: Stichting RAAP.
- Habermehl, DS and Van Renswoude, J.** 2017. Duizenden jaren wonen op een rivierduin Archeologisch onderzoek naar sporen van nederzettingsactiviteit tussen het Mesolithicum en de Nieuwe Tijd te Cuijck-De Nielt. Nederlandse Archeologische Rapporten 44. Amsterdam: VUHbs.
- Hakvoort, A and Van Der Laan, E.** 2017. Twee kavels aan de Samuel Esmeijerstraat in Vlaardingen, gemeente Vlaardingen; een inventariserend veldonderzoek proefsleuven. RAAP-Notitie 6139. Weesp.
- Hallewas, DP.** 1989. Giessenlanden: Noordeloos. In: Archeologische Kroniek van Zuid-Holland over 1988. Holland, 6: 318.
- Hamburg, T.** 2006. Neolithische bewoningsresten te Leidschendam Begeleiding, Inventariserend Veldonderzoek (IVO) en Opgraving (DO) Leidschendam-Prinsenhof. Archol Rapport 59. Leiden.
- Heeren, S and Hazenberg, T.** 2010. Voornamen, stoere soldaten en eenvoudige liederen, Begravingen en nederzettingssporen uit het Neolithicum, de laat-Romeinse tijd en Middeleeuwen te Wijchen-Centrum. Leiden: Hazenberg Archeologie.

- Heirbaut, ENA, Hendriks, J and Hermesen, I.** 2010. Onder een deken van zand. Archeologisch onderzoek op de Meshallen en de Kraanvogel te Wijchen. Archeologische Berichten Wijchen 10. Nijmegen.
- Hessing, H and Hallewas, DP.** 1989. Provinciaal Archeologen – Zuid Holland. Jaarverslag van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 1989: 156-161.
- Hiddink, HA.** 2000. Groesbeek-Klein Amerika. Aanvullend archeologisch onderzoek van bewoning uit de prehistorie en de Romeinse tijd en een mogelijk pre-Flavisch openluchtheiligdom. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 74. Amersfoort: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.
- Hirschel, R.** 2009. Vondsten aan de Frekeweg in Leidschendam. In: Jacobs, A, Langerak G and Van der Leer K (eds.), Archeologisch onderzoek in Leidschendam-Voorburg Enkele hoogtepunten 1985-2010. Historisch Voorburg 15(2): 9-14.
- Hoek, C.** 1968. Oudheidkundig bodemonderzoek te Rotterdam en omgeving in 1967. Simonshaven. Rotterdams Jaarboekje, 1968: 111.
- Houkes, RA.** 2010. Bewoning van de rivierdelta van de Maas: IJsselmonde tijdens de Vlaardingencultuur. Westerheem, Special 2010: Vlaardingencultuur (2): 147-153.
- Houkes, RA and Dorenbos, O.** 2004. Aanvullend Archeologisch Onderzoek op het Gavi-Kavel Ypenburg deelplan 25. Rijswijk: Rijswijk Bureau Monumentenzorg en Archeologie. Rijswijk.
- Huisman, J.** 1983. Archeologisch Nieuws. Vlaardingencultuur bij Wageningen. Mededelingen van de Historische Vereniging "Oud-Wageningen", 11(3): 49-51.
- Hulst, RS.** 1984. Ampsen, gemeente Lochem. Bewoningsresten Midden-Laat Neolithicum en Late Bronstijd. Intern Rapport ROB. Amersfoort.
- Janssen, AJ.** 1976. Wychen, randweg oost. In: Jaarverslag 1976 AWN afd. Nijmegen e.o. pp. 16-18.
- Janssen, AJ.** 1978. De geheimen van het Wijchens Meer. In: Jaarverslag 1978 AWN afd. Nijmegen e.o. pp. 19-22.
- Janssen, AJ.** 1980. Vlaardingencultuur op de Blankenburg te Beuningen. In: Jaarverslag 1980 AWN afd. Nijmegen e.o. pp. 28.
- Janssen, AJ.** 1989. Een neolithische nederzetting in het Ewijkse Veld. Westerheem, 38(3): 133-145.
- Janssen, AJ.** 1993. Neolithische vondsten van het Woerdje aan de Ooigraaf te Beuningen. Westerheem 42(6): 287-294.
- Janssen, AJ and Tuijn, WN.** 1978. De Homberg te Wijchen. Westerheem 27(4-5): 238-255.
- Kerkhoven, AA.** 2015. Leidsenhage-Berberis; Een vindplaats van de Vlaardingencultuur-Stein groep te Leidschendam Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven. Transect-rapport 746. Utrecht.
- Kerkhoven, AA.** 2019. Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven. Haagwijk - Het Grote Huis, Voorschoten, gemeente Voorschoten (ZH). Transect-rapport 1930. Utrecht.
- Kerkhoven, AA, Nales, T, Van Den Brink, F, Blink, ATLE, Van Kappel, K, Van Bussel, ATLE, Ufkes, A, Veldhuis, J, Houkes, RA, Buitenhuis, H, Drenth, E, Van Os, BJH, Fischer, FPM and Bunnik, F.** 2020. Leidschendam - Leidsenhage-Berberis Een archeologische Definitieve Opgraving (DO) en Archeologische Begeleiding (AB) van een nederzetting uit de late fase van de Vlaardingencultuur (circa 2900-2500 voor Chr.). Transect-Rapport 1000. Nieuwegein: Transect b.v.
- Knippenberg, S and Van Den Bos, PA.** 2009. Hekken en losse vondsten langs de A2. Een archeologische opgraving van bronstijdpercelen nabij Zijderveld en een archeologische begeleiding van de wegverbreding A2 knooppunt Everdingen tot aansluiting Everdingen. Archol rapport 86. Leiden.
- Kok, HAD.** 1965. De prehistorie van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Westerheem, 14 (5): 119-123.

- Koot, C, Hendriks, J and Heunks, E.** 2018. Woon-, verblijf- en begraafplaatsen in hun landschappelijke habitat te Nijmegen-Noord Een proefsleuvenonderzoek, opgraving en landschapsstudie in het plangebied De Grift Noord (project Dgn1). Archeologische Berichten Nijmegen 69. Nijmegen.
- Koot, JM.** 1995. Rijswijk: De Strijp. Holland, 27: 403.
- Koot, JM.** 2001a. Rijswijk * Schaapweg (De Schilp). In: Archeologische Kroniek van Zuid-Holland over 2000. Holland, 33: 114-116.
- Koot, JM.** 2001b. Schaapweg (De Schilp). In: Archeologische Kroniek van Rijswijk. Jaarboek Historische Vereniging Rijswijk, 2001: 142-144.
- Leijnse, K.** 2004a. Plangebied Zijdepark Gemeente Leidschendam-Voorburg Een inventariserend archeologisch onderzoek (proefsleuven). RAAP-Rapport 1090. Amsterdam.
- Leijnse, K.** 2004b. Plangebied Zijdepark, gemeente-Leidschendam-Voorburg; een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-Notitie 746. Amsterdam.
- Louwe Kooijmans, LP.** 1967. Voorschoten. Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 66(4-5): 36.
- Louwe Kooijmans, LP.** 1968. Almkerk. Bulletin van de Koninklijke Oudheidkundige Bond, 67(5): 124-125.
- Louwe Kooijmans, LP.** 1974. The Rhine/Meuse delta. Four studies on its prehistoric occupation and Holocene geology. *Analecta Praehistorica Leidensia* 7: 169-445.
- Louwe Kooijmans, LP.** 1976. Local Developments in a Border Land, a Survey of the Neolithic at the Lower Rhine. *Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden*, 57: 227-297.
- Louwe Kooijmans, LP.** 1987. Neolithic settlement and subsistence in the wetlands of the Rhine-Meuse delta of The Netherlands. In: Coles, JM and LAWSON, AJ (eds.). *European Wetlands in Prehistory*. Oxford: Clarendon Press.
- Louwe Kooijmans, LP.** 2010. De VL-pot van Kootwijk en enkele andere potdeposities uit de tweede helft van het vierde millennium v.Chr. *Westerheem, Special 2010: Vlaardingen-cultuur (2)*: 194-207.
- Lüüdik-Kaelas, L.** 1955. Wann sind die ersten Megalithgräber in Holland entstanden? Ein Datierungsversuch. *Palaeohistoria*, 4: 47-79.
- Magendans, JR.** 1986. 's Gravenhage: Spui. In: Woltering PJ (ed.) *Archeologische Kroniek Zuid Holland over 1985*. Holland, 18 (6): 304.
- Meirsmans, E, Moree, JM, Moree, EMEJM and Valkhoff, TMF.** 2006. Albrandswaard Portland vindplaats 20-134: opgraving van drie houtskoolplekken uit het Laat Neolithicum. *BOORrapporten* 146. Rotterdam.
- Meurkens, L.** (ed.) 2014. Noordhof Gemeente Den Haag Sporen en vondstmateriaal uit de prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen. *Haagse Archeologische Rapportage* 1411. Den Haag.
- Meurkens, L.** 2015. Nederzettingen uit het mesolithicum, neolithicum en de bronstijd in Loven-Noord, gemeente Tilburg. *Archol Rapport* 163. Leiden.
- Modderman, PJR.** 1953. Een neolithische woonplaats in de polder Vriesland onder Hekelingen (eiland Putten) (Zuid-Holland). *Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek*, 4: 1-26.
- Molthof, HM.** 2018. Duivenvoordecorridor, Locatie Cluster Zuid, gemeente Leidschendam-Voorburg, archeologisch vooronderzoek: proefsleuvenonderzoek. RAAP-Rapport 3456. Weesp.
- Moree, JM.** 1991. Opnieuw Vlaardingen-Cultuur in Vlaardingen. *Terra Nigra*, 118/119: 6-11.
- Moree, JM, Bakels, CC, Bloo, SBC, Brinkhuizen, JT, Houkes, RA, Jongste, PFB, Van Trierum, MC, Verbaas, A and Zeiler, JT.** 2011. Barendrecht-Carnisselande: bewoning van een oeverwal vanaf het Laat Neolithicum tot in de Midden-Bronstijd. In: Carmiggelt, A, Van Trierum MC and Wesselingh DA. (eds.), *Archeologisch onderzoek in de gemeente Barendrecht*. Prehistorische

- bewoning op een oeverwal en middeleeuwse bedijking en bewoning. BOORbalans 7. Rotterdam.
- Parent, JP, Van Der Plaetsen, P and Vanmoerkerke, J.** 1986/1987. Prehistorische jagers en veetelers aan de donk te Oudenaarde. *VOBOV-INFO*, 24/25: 1-45.
- Parent, JP, Van Der Plaetsen, P and Vanmoerkerke, J.** 1987. Neolithisch site aan de Donk te Oudenaarde. *Archaeologia Belgica*, III: 73-76.
- Schotten, J.** 1993. Middeleeuwse en latere bewoningssporen aan de Torenstraat. In: Stoepker, H. (red.), *Archeologische Kroniek van Limburg over 1992 en 1993*. Publications de la Société Historique et Archéologique de la Limbourg, 129: 293-297.
- Schurmans, MDR and Oosterbaan, J.** 2017. Archeologisch onderzoek te Wijchen-Bijsterhuizen, vindplaats 11. Resten uit het Mesolithicum tot en met de Bronstijd en nederzettingen uit de IJzertijd en de Romeinse tijd. *Zuidnederlandse Archeologische Rapporten* 64. Amsterdam.
- Seinen, P.** 2007. Het Wijchens Meer. Een rijke historie in ondiep water. In: *Jaarverslag 2007 AWN afd. Nijmegen*. pp. 21-23.
- Siemons, H and Bulten, EEB.** 2014. Archeologie in het Watingse Veld, gemeente Den Haag Van steentijd tot nieuwe tijd. *Haagse Oudheidkundige Publicatie* 17. Den Haag: Afdeling Archeologie & Natuur- en Milieueducatie Dienst Stadsbeheer.
- Stokkel, PJA and Bulten, EEB.** 2017. De Watingse Binnentuinen, Gemeente Den Haag: Een vlaardingennederzetting in het Watingse Veld. *Haagse Oudheidkundige Publicaties* 20. Den Haag: Afdeling Archeologie & Natuur- en Milieueducatie Dienst Stadsbeheer.
- Stuurman, P.** 1965. Voorburg (Z.H.). *Westerheem*, XIV (6): 174-175.
- Ten Anscher, JJ and Bosman, WJ.** 2010. Vlaardingen- en Enkelgrafcultuur in Velsbroek, gemeente Velsen. *Westerheem*, Special 2010: Vlaardingen-cultuur (2): 172-179.
- Ter Wal, A and Tebbens, LA.** 2012. Well-Aijen, Werkvak 1 Archeologische opgraving. BAAC rapport A-09.0395. 's-Hertogenbosch.
- Torremans, RPB.** 2020. Voorstraat 23, Voorschoten Gemeente Voorschoten. *IDDS Archeologie rapport* 2440. Noordwijk.
- Tuijn, WN.** 1974. Rijksweg 75 door Hernen II. In: *Jaarverslag 1974 AWN afd. Nijmegen e.o.* pp. 18-20.
- Tuijn, WN.** 1989. De Ooigraaf, weer een archeologisch monument exit. In: *Jaarverslag 1989 AWN afd. Nijmegen*. pp. 11-16.
- Tuijn, WN.** 1991. Het Merovingische grafveld van Wijchen. In: *Jaarverslag 1991 AWN afd. Nijmegen*. pp. 28-30.
- Tuijn, WN.** 2004. De Uivermeertjes te Deest. In: *Jaarverslag 2004 AWN afd. Nijmegen*. pp. 11-16.
- Valk, BVD and Hirschel, R.** 2010. Een noodopgraving van een vroege Vlaardingen-vindplaats aan de Frekeweg, Gemeente Leidschendam-Voorburg. *Westerheem*, Special 2010: Vlaardingen-cultuur: 120-133.
- Van Beek, BL.** 1990. Steentijd te Vlaardingen, Leidschendam en Voorschoten. De vondstverspreiding in laat-neolithische nederzettingen in het hollandse kustgebied. Unpublished PhD Thesis, Universiteit van Amsterdam.
- Van Den Broeke, PW.** 1993. A crowded peat area; observations in Vlaardingen-West and the Iron Age habitation of southern Midden-Delfland. *Analecta Praehistorica Leidensia*, 26: 59-82.
- Van Der Heide, M.** 2014. Neolithicum. In: Driessen, M and Besselen EA. (eds.) *Voorburg-Artensburg. Een Romeinse Havenstad Tussen Rijn en Maas*. Themata 7. Amsterdam: University of Amsterdam.
- Van Der Lee, A.** 1983. Een stenen bijl uit Elshout. *Met Gansen Trou Maandblad van Vereniging Heemkundekring Onsenoort*, 33: 82-84.
- Van Der Linde, CM and Ball, EAG.** 2021. De ijzertijd nederzetting van Well-Aijen, Werkvlak 3, Drie eeuwen bewoning op een duintop langs de Maas. BAAC-Rapport 14.0042. 's-Hertogenbosch.

- Van der Mijle Meijer, RA, Bulten, EEB, Stokkel, PJA and Rieffe, EC.** 2010. Westvlietweg, gemeente Den Haag : archeologisch onderzoek naar bewoningssporen uit het midden- en laat-neolithicum op een duintje achter de oudste strandwal. Rapport 0919. Den Haag.
- Van Dijk, XCC.** 2015. Boeren in de Zandbergen; aardgastransportleidingstracé Odiliapeel-Melick (A-665), catalogusnummer 65, 66 en 67, gemeente Roerdalen; archeologisch onderzoek: proefsleuven. RAAP-Rapport 2365. Weesp.
- Van Gijn, AL.** 1990. The wear and tear of flint. Principles of functional analysis applied to Dutch Neolithic assemblages. *Analecta Praehistorica Leidensia* 22.
- Van Ginkel, EJ and Magendans, JR.** 1991. De archeologie van Den Haag Deel 1 : de prehistorie. Den Haag: Gemeente 's-Gravenhage, Dienst Stadsbeheer.
- Van Grinsven, PBS.** 2018. Archeologisch onderzoek op het terrein van Donkiaan 78 in Voorschoten door de Archeologische Vereniging Rijnstreek, afdeling 6 van de AWN. Renus Reeks 8. Alphen aan de Rijn.
- Van Heeringen, RM.** 1987a. Middelburg-Arnestein. In: *Archeologische Kroniek van Zeeland. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen*, 37 (5): 183-184.
- Van Heeringen, RM.** 1987b. Provinciaal Archeologen – Zuid Holland. Jaarverslag van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 1986: 174-184.
- Van Heeringen, RM.** 1991. Hulst-Nieuw Namen Kauterstraat 11, in: *Archeologische Kroniek van Zeeland over 1990. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen*: 123-126.
- Van Hilst, A.** 2018. Archeologisch onderzoek te Oerle-Zandoerleseweg (gem. Veldhoven). *Zuidnederlandse Archeologische Rapporten* 72. Amsterdam.
- Van Iterson Scholten, FR.** 1988. Inventory and Protection of the Archaeological Monument of Zandwerven. *Helinium*, 28 (2): 232-243.
- Van Kampen, J.** 2017. Wonen op een toplocatie. Bewoning op een rivierduin aan de oevers van het Wijchens Meer in het Neolithicum, de Bronstijd, Romeinse tijd en de Middeleeuwen. *Zuidnederlandse Archeologische Rapporten* 69. Amsterdam.
- Van Kampen, J and Van Den Brink, V,** (eds.) 2013. Archeologisch onderzoek op de Habraken te Veldhoven. Twee unike nederzettingen uit het Laat Neolithicum en de Midden Bronstijd en een erf uit de Volle Middeleeuwen. *Zuidnederlandse Archeologische Rapporten* 52. Amsterdam: VUhs Archeologie.
- Van Noort, G.** 1998. De Neolithische boeren van de Vlaardingen-cultuur op Texel. *Uitgave van de Historische Vereniging Texel* 48: 3-7.
- Van Regteren Altena, JF.** 1958. Nieuwe opgravingen van de Neolithische nederzetting te Zandwerven gemeente Zandbroek. *West Frieslands Oud en Nieuw* 25: 144-159.
- Van Regteren Altena, JF and Bakker, JA.** 1961. De neolithische woonplaats Zandwerven (N.H.). In: *Glasbergen W and Groenman-van Waateringe W (Eds.), In het voetspoor van van A.E. van Giffen.* Groningen: J.B. Wolters. pp. 33-40.
- Van Regteren Altena, J F, Bakker, J A, Clason, A T, Glasbergen, W, Groenman-Van Waateringe, W & Pons, L J** 1962a The Vlaardingen culture I. *Helinium*, 2: 3-35.DOI:
- Van Regteren Altena, J F, Bakker, J A, Clason, A T, Glasbergen, W, Groenman-Van Waateringe, W & Pons, L J** 1962b The Vlaardingen culture II. *Helinium*, 2: 97-103.DOI:
- Van Regteren Altena, J F, Bakker, J A, Clason, A T, Glasbergen, W, Groenman-Van Waateringe, W & Pons, L J** 1962c The Vlaardingen culture III. *Helinium*, 2: 215-243.DOI:
- Van Trierum, MC, Döbken, AB and Guiran, AJ.** 1988. Archeologisch onderzoek in het Maasmondgebied, 1976-1986. *BOORbalans*, 1. Rotterdam, pp. 11-105.
- Van Veen, M M A.** 1989 Voorschoten - "De Donk" bewoning op de Oude Duinen, vanaf het late neolithicum tot in de Romeinse tijd. Unpublished thesis (MA), Leiden University.

- Van Zoolingen, R J** 2014 Zevenwoudenlaan Gemeente Den Haag Archeologisch onderzoek naar sporen van bewoning uit de prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen. Haagse Archeologische Rapportage 1404. Den Haag: Afdeling Archeologie & Natuur- en Milieueducatie Dienst Stadsbeheer.
- Van Zoolingen, RJ.** 2018. Leyweg volkstuinten Gemeente Den Haag Proefsleuvenonderzoek in de deelgebieden Zonnepit en Populier. Haagse Archeologische Rapportage 1808. Den Haag: Afdeling Archeologie & Natuur- en Milieueducatie Dienst Stadsbeheer.
- Van Zoolingen, RJ and Bulten, EEB.** 2021. Steynhof (Anne Frankpark) Gemeente Den Haag Een Vlaardingennederzetting in het Wateringse Veld. Haagse Oudheidkundige Publicaties 23. Den Haag: Afdeling Archeologie & Natuur- en Milieueducatie Dienst Stadsbeheer.
- Van Zoolingen, RJ and Rieffe, C.** 2021. Noordweg 76 Gemeente Den Haag Sporen uit het neolithicum, de ijzertijd en Romeinse tijd in het Wateringse Veld. Haagse Archeologische Rapportage 2301. Den Haag: Afdeling Archeologie & Natuur- en Milieueducatie Dienst Stadsbeheer.
- Verhart, L.** 1983. Leidschendam. In: Archeologische Kroniek van Zuid-Holland over 1982. Holland, 6: 253-256.
- Verhart, LBM.** 1989. Leiderdorp. In: D.P. Hallewas (red.), Archeologische Kroniek van Zuid-Holland over 1988. Holland, 6: 321-322.
- Verhart, LBM.** 1992. Settling or trekking? The late Neolithic house plans of Haamstede-Brabers and their counterparts. Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, 72: 73-99.
- Verhelst, EMP, Boreel, GL and Nilsen, R.** 2020. Een nederzetting uit de 2e tot 6e eeuw in het plangebied Overasselt Schoonenburg gemeente Heumen, een archeologische opgraving. RAAP-Rapport 4375. Weesp.
- Verhoeven, MPF, Ellenkamp, GR and Senica, K.** 2015. Bewogen verleden: Bovensteweg en Schijfweg-Noord te Kessel; aagstransportleiding tracé Odiliapeel-Melick (A-665), catalogusnummers 57 en 58; gemeente Peel en Maas; archeologisch onderzoek: proefsleuven, opgraving en begeleiding. RAAP-Rapport 2360. Weesp: RAAP Archeologisch Adviesbureau BV.
- Verscharen, HM.** 1991 Laat Neolithicum in Siebengewald. In: Jaarverslag 1991 AWN afd. Nijmegen e.o. pp. 14-16.
- Verwers, WJH and Beex, GAC.** 1978. Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1974-1976, Brabants Heem, 30: 5-7.
- Vossen, I and Geerts, RCA.** 2022. Klei, zand en veen door de eeuwen heen. Archeologische opgravingen aan de Madepolderweg in Den Haag. ADC Rapport 5800. Amersfoort: ADC Archeoprojecten.
- Wal, AT.** 2013. Gemeente Zundert, Plangebied Verlengde Hofdreef. Opgraving. BAAC-Rapport A-12.0143. 's Hertogenbosch: BAAC bv.
- Waterbolk, HT.** 1957 De Etrebölle-Cultuur in Nederland? Westerheem, 6: 86-90.
- Winter, JD.** 2015. Wijchen - Huurlingsedam. Bewoning op en gebruik van het plangebied tussen neolithicum en nieuwe tijd. Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven. BAAC rapport A-14.0147. 's Hertogenbosch: BAAC bv.
- Zijl, W, Niekus, MJLT, Ploegaert, P and Moree, JM.** 2011. Rotterdam Beverwaard Tramremise : de opgraving van de top van een donk met sporen uit het Mesolithicum en Neolithicum (vindplaats 13-83). BOORrapporten 439. Rotterdam: Bureau Oudheidkundig Onderzoek Gemeentewerken Rotterdam.